

MAKTABDA BADIY BEZASH ISHLARINING MAZMUNI MAQSAD VA VAZIFASI

Azimov Mirzo Maxmud Mirzabaxrom o'g'li

Namangan Davlat Universiteti Tasviriy va amaliy bezak San'ati 1 kurs

Magistratura talabasi Azimovmax777_@.gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576679>

Annotatsiya: Maqola bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda Badiiy bezash ishlarini takomillashtirish va o'quvchilarda bezash sohasida ko'nikma va malakalarni shakillantirish haqida so'z boradi.

Maktab o'quvchilarning asosiy kun doirasi maktabda o'tadi va maktab faoliyatida o'zlari qiziqqan va yoqtirgan faoliyat bilan shug'ullanishlari ma'qul. Shu jumladan dekorativ san'at ham yuksak qiziqishlar va o'z ustida ishlash borasida o'quvchi yoshlarda qiziqishlarga sabab boladi maqolada shu jumladan haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Natyurmort. san'at, mahobatlik, dekorativ, mozayka, freska, rang tasvir asarlari. Kompozitsiya

Kirish: Inson uchun zarur bilishlari miqyosida tobora kengayib, borayotgan hozirgi sharoitda o'quvchilarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda to'ldirib va boyitib borishni o'zining diqqat e'tiborini ilmiy va siyosiy axborotlarining eng muximlariga qaratishni o'rgatish kerak. Bu vazifani ta'lim tarbiya jarayon bilan uzviy bog'liq holda o'quvchilarning badiiy bezak ishlarini rivojlantirishni takozo etadi. Dekorativ san'atning ko'p turlari mehnat bilan omuxta bo'lib ketadi va o'quvchilardan ishga ijodiy munosabatini tarkib toptiradi.

O'quvchi maktab binosiga qarab, uning yonidagi uchastka, o'yin va sport maydonchalariga qarab, ulardagi go'zallikni his qilishi, maktab qiyofasi unda o'zi bilan oladigan muhit haqida ijobiy tasavvur hosil qilishi lozim. Bunda did bilan ishlangan yo'lka va gulzorlar, kiraverishda unga (maktabga) nomi berilgan shaxsning byusti yoki portreti, har hil mavzulardagi stendlar, maktab binosining joylashishi tasvirlangan sxema va boshqalar katta yordam beradi. Maktab binosining har bir qavatida quyi o'rta va yuqori. Bunda o'quvchilarning jamoatchilik faoliyatiga hos xususiyatlarining ham nazarda tutish zarur.

O'quvchi kunning ancha qismini maktabda o'tkazadi. Maktabdagi butun muhit uni go'zallik qonunlari asosida yashashga, xayotdagi rang barang holatlarni ko'ra bilishga o'rgatish kerak. Badiiy bezash ishlari san'atning bir necha turlari sifatida o'sib kelayotgan insonga dunyoni tushunishda yordam beradi, uning yosh qalbiga oziq bahsh etadi, uni keng va turlicha fikrlashga odatlantiradi,

xalqning ma'naviy madaniyatiga yaqinlashtiradi, muhimi mehnatga ijodkorlik bilan yondoshishga o'rgatadi. Xalqimizning mehnatdagi yutuqlari, yurtimizning tarixiy o'tmishi, ilmiy va badiiy xayotidagi, ijtimoiy xayotdagi yangiliklar, maktabdagi xar bir mashg'ulot, o'quvchilar xayotidagi xar bir voqea dekorativ ijod uchun mavzu bo'lishi, badiiy bezash vositalari yordamida yorqin ifodalanishi va o'z navbatida fantaziyani o'stiradi.

Natijalar taxlili Xar qanday metodik vazifa singari badiiy bezash ishlarini ham professional aniqlikka va ijodiy yondoshishga asoslanishi kerak. Professional aniqlik o'quvchining badiiy izlanishlarini to'g'ri va konstruktiv yo'nalishiga solsa, ijodiy yondoshish badiiy xulosalar chiqarishga olib boradi.

Maktabda tabiiy bezak ishlarini tobora takomillashtirib borish estetik tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lib, uquvchilarning rassom-pedagog raxbarligida maktab muhitini qayta ko'rishni kengaytirishda ijodiy aktivlik ko'rsatishlari yanada muhimdir.

- San'at - qabul qilingan umumiy ma'nosi jihatidan ijodkor odam mahorati demakdir.
- Byust - kishining belidan yuqorisining tasviridir.
- Dekorativ san'at - odamlar yashaydigan va ishlaydigan moddiy muhitni yaratadi, kishilarning amaliy extiyojlari va talablarini qondiradi, foydali narsani go'zallik bilan mohirona qo'shib tasvirlash.
- Qobiliyat - kishining o'z insoniy mehnati va kuchini erkin namoyon qila biladigan mehnati samarasi.
- Badiiy did - tevarak-atrofdagi olamni uning kishida ma'lum bir ruhiy tuyg'u paydo etuvchi go'zalligi, yuksakligi e'tibori bilan idrok etish va baholash qobiliyatidir.

Xulosa: Xulosa o'rnida shularni aytish kerakki, bugungi kundagi Talaba va umumiy o'rta ta'lim sohasida ham yuksak did va talabchanlik, fanga va tashqi olamga qiziquvchanlik yanada ortib bormoqda. Bularning barchasi albatta yaxshilikka deb bilamiz. Yosh avlodning badiiy did va estetik tafakkurining oshishi

yuksak faoliyatda fikr yuritishi albatta quvonsa arziydi shu maqsadlar yo'lida bulardan farqli o'laroq natijarni yaxshi olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yish joyiz.

Hozirgi kunda dekorativ bezak san'ati va Badiiy bezatish rivojlangan zamonda ekanmiz bu sohada takomillashtiish, rivojlantirish va jaxon miqyosida o'z brentlarga ega bo'lmoqlikka erishish kerak va shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boltaboevich B. B. Formation of the skills of portraying the future teacher of fine arts in pencil drawing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1122-1127.
2. Baymetov B. B., Muratov K. K. Self Sketches as a Tool in the Professional Training of a Future Artist-Teacher //Solid State Technology. – 2020. – С. 224-231.
3. Байметов Б. Б. История развития изобразительного искусства Узбекистана //Наука, образование и культура. – 2016. – №. 1 (4).
4. Boltaboyevich B. B., Shokirjonugli S. M. Formation of creative competences of the fine art future teachers describing geometrical forms (on sample of pencil drawing lessons) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1996-2001.
5. Baymetov B. B., Sharipjonov M. S. O. Development Of Students' Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 08. – С. 261-267.
6. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. – Рипол Классик, 1973.
7. Boltabayevich B. B., Shodievna B. O. Individual Approach To The Formation Of Artistic And Creative Talents Of Students In Art Schools //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 08. – С. 637-642.